

SAMARQAND SHAHRI SANOAT BINOLARI ARXITEKTURASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHIDAGI OMILLAR VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR

Maksimov Furkat Sulaymanovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada Samarqand shahri arxitekturasini, sanoat binolarining qurilish jarayonlari va ular rivojlanishining ilmiy asoslari, omillari, o'ziga xos xususiyatlar to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan hamda sanoat binolarining hozirgi kundagi ahamiyati, aholi yashash sharoiti, iqlimga, atrof-muhitga bo'lgan zararli tomonlari.

Kalit so'zlar: yer osti va yer usti tabiiy boyliklari, ekologiya, aholi salomatligi, zaharli gazlar, zararli chiqindilar, ishlab chiqarish texnologiyalari.

Samarqand – O'zbekiston hududidagi eng qadimgi shaharlardan biri hisoblanadi. Boshqa qadimiy (Buxoro, Xiva, Qo'qon, Termiz va h.k) kabi shaharlar singari Samarqand shahri arxitekturasining ham o'ziga yarasha katta va qadr-qimmatga ega tarixi mavjud. Samarqand o'zining 2700 yildan ortiq tarixiga ega shahar hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda milliy hunarmandchilik va xalq xo'jaligidagi ishlab chiqarish azaldan rivojlanib kelgan.

Sanoat binolarining shiddat bilan qurilishi asosan O'rta Osiyoga Chor Rossiyasi kirib kelgandan so'ng ya'ni 1867 yildan boshlandi. Rossiya imperiyasining Markaziy osiyo hududlariga qiziqishi va bosib olish rejalari aslida XIX asrning 20 yillarida juda avjiga chiqqan. Bu bosqinchilik qiziqishlarining asosiy sabablari Markaziy Osiyo yer osti va yer usti tabiiy boyliklarini qo'lga kiritish bo'lgan va shunday ham bo'ldi. Markaziy Osiyo hududlari har jihatdan sanoat binolarini rivojlantirishga juda qulay hududlardan hisoblangan va Samarqand shaharlarida ham ayni shu davrdan boshlab sanoat ishlab chiqarish binolarining qurilishi boshlangan.

Samarqand shahrida shu davrga qadar ayniqsa yengil va og'ir sanoat ishlab chiqarilishi ya'ni to'qimachilik, oziq-ovqat va qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoati keng rivojlanib kelgan. Samarqand shahri sanoat binolari arxitekturasining o'ziga hos uslublari mavjud bo'lgan ammo ekologik nazorat, inson salomatligiga zararli tomonlarining yechimlari to'liq bartaraf etilmagan. Ma'lumki, butun tabiiy obyektlar yer, yer osti va yer usti boyliklari, suv, atmosfera havosi, o'simlik va hayvonlar olamining vakillari davlat mulki hisoblanadi. Shu boyliklardan foydalanishning qonun-qoidalari mavjud bo'lib, davlatning muxsus ruxsati bilan shartnoma asosida tabiiy boyliklardan foydalanish maqsadga muvofiq. Davlatning huquqiy qonun-qoidalariga binoan, mamlakatning har bir aholisi toza, sog'lom va go'zal tabiat hamda uning elementlari yer, suv, o'rmon, o'simlik qoplami va hayvonlar vakillarini ijaraga olib foydalanish huquqiga egadir. Tabiatning bebaho ne'matlari havo, suv, tuproq va yer boyliklari davlat va uning huquqiy tashkilotlari tomondan nazorat qilinadi. Har bir tabiiy zaxiradan foydalanish ekologik va iqtisodiy tomondan rejalashtirilgan dastur asosida olib boriladi va nazorat qilinadi.

Huquqiy va tashkiliy davlat nazorati tabiatning holati va uni boshqarish, ekologik nazorat formasi, korxonalararo ekologik nazorat, sanitariya-gigiyenik nazorat va jamoatchilik (mahalla tashkilotlari) nazorati o'rnatiladi. Tabiatda ekologik holatning buzilishi

tuproq, havo va suvning tiriklik uchun zararli moddalar bilan ifloslanishi, o'simliklar va hayvonlarning turlari kamayib ketishi, o'tloqzorlar, to'qayzorlar va tog' yonbag'irlaridagi buta hamda daraxtlarning kesilishi kabi holatlar natijasida tabiatni muhofaza qilish hozirgi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu bilan birgalikda inson bu yorug' olamda yashar ekan tabiatdan barcha narsalarni oladi. Bu ijtimoiy, industrial va xo'jalik muammolar, insonning yashash muhiti tubdan o'zgarishiga sabab bo'lmoqda.

Tabiatning bir kichkina joyida ekologik holati buzilishi, unga yondash bo'lgan katta maydonlar tabiiy holatining buzilishiga sabab bo'lib natijada turli regionlarning aholisiga ta'sir ko'rsatmoqda. Viloyat statistika bo'limi ma'lumotlarida Samarqand shahrida faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni oxirgi 10 yil ichida (2013yilda 3895 ta, 2023 yilda 13775 ta) 9880 taga ko'payganligi ko'rishimiz mumkin. Shuningdek viloyatda 2022-yilda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmida Samarqand shahrining ulushi quyidagicha: oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 20,9 %, tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish 93,8 %, to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish 28,7%, kiyim ishlab chiqarish 52,2%, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish 11,1%, yog'och va po'kak buyumlar (mebeldan tashqari) 28,0%, pohl va to'qish uchun materiallardan buyumlar ishlab chiqarish 44,1%, qog'oz va qog'oz mahsulotlari ishlab chiqarish 66,5 %, yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish 0,9 %, koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari ishlab chiqarish 39,0 %, kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish 89,3 %, asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish 8,7 %, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish 31,1 %, boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish 82,0 %, metallurgiya sanoati 17,9 %, mashina va uskunalardan tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish 40,2 %, kompyuterlar, elektron va optik mahsulotlar ishlab chiqarish, elektr uskunalari ishlab chiqarish 44,5 %, boshqa toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalari ishlab chiqarish 41,7 %, avtotransport vositalari 60,2 %, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish 96,4 %, boshqa transport uskunalari ishlab chiqarish 16,5 %, mebel ishlab chiqarish 15,3 %, boshqa tayyor buyumlar ishlab chiqarish 58,2 % ni tashkil qilgan. Samarqand shahrida yaratilgan kichik biznes subyektlaridan tortib barcha korxonalar va ishlab chiqarish muassasalarining faoliyat yuritishi nafaqat shahar balki viloyat aholisining sifatli mahsulotlarni iste'mol qilishi, shuningdek aholi

daromatlarining yukshalishidan dalolatdir. Ammo sanoat korxonalarini soni qanchalik ko'p bo'lsa aholi salomatligi uchun undan chiqadigan zararli chiqindilarning ham ta'siri ko'payib boraveradi. Shu sababli, atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi turli xil tadbirlar o'tkazilmoqda. O'zbekistonda har bir viloyatning o'ziga xos tabiiy sharoiti va tabiiy resurslari mavjud bo'lib, Samarqand viloyatining ekologik holati boshqa viloyatlarning ekologik holatidan farq qiladi. Viloyatda mashinasozlik, yengil va oziq ovqat sanoati, qurilish materiallari va binokorlik sanoati kabi muhim tarmoqlar joylashgan. Samarqand viloyatda transport tarmoqlaridan chiqadigan chiqindilar ayniqsa viloyat markazi ob havosi uchun zararli bo'lib, aholi sog'lom turmush tarziga katta noqulaylik keltirmoqda. Viloyatdagi sanoat korxonalarini joylashtirishda aholi omilini ham e'tiborga olish kerak. Atrof muhitga zaharli gazlarni va zararli chiqindilarni chiqaradigan korxonalarini shahardan uzoqroqda joylashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Aholi kundalik ehtiyojlari uchun kerakli bo'ladigan mahsulotlarni ishlab chiqaradigan korxonalar aholi manzilgohlariga yaqin quriladi. Ammo boshqa sanoat korxonalarini (mashinasozlik, neft-kimyo, qurilish materiallari, biokimyo, yog'moy va boshqalar) ni aholi yashash joylaridan biroz uzoqroqda joylashtirish lozim. Birgina Samarqand shahridagi yog' zavodidan chiqadigan har xil hidlar oqibatida, zavod yaqinidagi aholi jabr chekmoqda. Zavodda aholining kundalik ehtiyojlari uchun yog', sovun hamda chorva mollari uchun omuxta-yem maxsulotlari ishlab chiqarilishini inobatga olsak bu korxonalar viloyat ahamiyati uchun muhim. Ammo zavodning hozirgi ishlash sikli bizningcha talab darajasida emas. Zavodning ishlab chiqarish texnologiyalarini yangilash kerakligi ko'rinib turibdi. Agar shu kabi amaliy tadbirlar shahardagi ishlab chiqarish sikli eskirgan korxonalarda amalga oshirilsa aholi kasallanishining oldini olish ishlarini amalga oshirish lozim bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

Sh.M.Mirziyoyev kitoblari:

1. Together we will build a free and prosperous democratic of Uzbekistan.- Tashkent: "Uzbekistan", 2016.

2. Critical review, strict discipline and personal responsibility should be the daily rule of thumb for every leader. – Tashkent: "Uzbekistan" 2017.

Maxsus adabiyotlar:

1. Ergashev A., Yulchiyeva M., Ahmedov O'., Abzalov A. "UMUMIY EKOLOGIYA". Toshkent-2014.

2. Ergashev A., Ergashev T. "EKOLOGIYA, BIOSFERA VA TABIATNI MUHOFAZA QILISH". Toshkent – "Yangi asr avlodi" nashriyoti -2005 yil.

3. Массон М.Е. По поводу далекого прошлого Самарканда // Из истории искусства великого города. Т.,1972. С.17.

4. Tremblay Xavier. La toponymie de la Sogdiane et la traitement de *XOET * FO EN Iranien in Studia Iranica. Tome 33, 2004, fascicule 1. P.131.

5. Рахматов Т. Этимология топонима «Самарканд» // Советская тюркология, 1973, № 4. С. 48,50.

6. Зайниддинов Х. Асрлар садоси. Т., 1979. 6-бет. 17 Limbert John, Shiraz in the age of Hafez. The glory of a medieval Persian city. Seattle and London: University of Washington press, 2004. P.IX.

7. Shukurullayevich, S. O., Sulaymanovich, M. F., & ShamshidinYalgashevich, K. (2021). SPECIALIZED MOBILE GAMES IN PRACTICAL EXERCISES ON THE NATIONAL FIGHT OF KURASH. *World Bulletin of Management and Law*, 3, 51-52.

Internet saytlari:

<https://www.google.com>

<https://ziyonet.uz>

<https://arxiv.uz>

